

Las identidades peligrosas en el contexto de la globalización neoliberal

Jesús Guanche
Antropólogo. Universidad de Estudios Extranjeros
de Hebei, República Popular China.

La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre.

Tácito

La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.

Albert Einstein

La implementación a escala mundial de políticas y acciones de achatamiento, neutralización o, si fuera posible, desaparición de la diversidad cultural, pone en peligro permanente las identidades y sus sentidos de pertenencia/diferencia a determinados contextos culturales.¹ Esto ha dado lugar a interpretaciones teóricas de moda que, directa o indirectamente, le hacen el juego al neoliberalismo y, lejos de convertirlo en críticas contundentes y alternativas para nuevas propuestas de transformación económico-social e histórica profunda, se tornan apologías del sistema que obviamente las acoge y aúpa, aunque también las somete a crítica. Tal es el caso de la obra de Néstor García Canclini² en su interpretación de la complejidad latinoamericana, reducida a la «hibridez cultural» y al «consumo» para llegar a la categoría de ciudadanos.

Una de varias reflexiones sobre críticas es la que efectúa Misha Kokotovic (2000), de la Universidad de San Diego, California, quien señala alcances y limitaciones de su concepción. Por un lado, reconoce que:

Latinoamérica empieza a ser reconocida en la academia norteamericana anglófona no solo como objeto de estudio sino también como lugar de producción teórica [...] De los teóricos culturales latinoamericanos [...], quizás el más influyente en el ámbito intelectual norteamericano actual sea Néstor García Canclini. Sus obras principales han sido traducidas al inglés y tienen una amplia circulación (no limitada a los departamentos de español) en la academia norteamericana, mientras que se le han dedicado paneles en congresos recientes de la American Anthropological Association y la Modern Language Association. (189-90)

Por otro, también advierte del peligro de limitar ese reconocimiento a una sola persona, como ha ocurrido con la obra de Claude Lévy Strauss (1908-2009) en los Estados Unidos respecto a otros pensadores franceses en antropología. Para ello ejemplifica con los textos —si lo vemos en orden cronológico— del cubano Fernando Ortiz (1888-1969) acerca de la *transculturación* como proceso de cambio permanente, que luego desarrolló en la literatura el uruguayo Ángel Rama (1926-1983), y del peruano Antonio Cornejo Polar (1937-1997) sobre la concepción de la *heterogeneidad* y la *totalidad contradictoria*, «que captan mejor y más explícitamente [que García Canclini] las desigualdades y relaciones de poder asimétricas, hasta coloniales, que condicionan los cambios culturales bajo la actual fase neoliberal de expansión capitalista, llamada globalización» (290).

En la crítica al propio Cornejo Polar acerca de la obra de García Canclini,³ también considera que la «teoría de la hibridez» no es meramente cultural, ya que está inmersa en la historia, pero con una visión clasista limitada, pues sus ejemplos tienden a «referirse preferentemente a ciertos estratos [los altos] de la sociedad latinoamericana» (342) y no a su totalidad. Generalmente, en sus ejemplos se refiere más a México y otros países de Suramérica como Argentina y Chile, que a otros contextos de Centroamérica⁴ y el Caribe.⁵ En este sentido, afirma Kokotovic:

García Canclini subestima la desigualdad creciente de las sociedades latinoamericanas. No todos practican la hibridez al mismo grado ni con la misma libertad. Y por más que García Canclini insista en la naturaleza conflictiva del concepto, la hibridez sugiere, por el contrario, una combinación armoniosa, casi natural, de diversos elementos culturales, y de esta manera se presta, por lo menos en la academia norteamericana, a un multiculturalismo oficialista cuidadosamente depurado de referencias a conflictos de intereses materiales.

Son bien conocidas las implicaciones excluyentes del multiculturalismo en los Estados Unidos y su manera de defender a ultranza el estatus WASP (*white, anglo-saxon and protestant* [blanco, anglosajón y protestante]) frente a la diversidad migratoria, cultural y lingüística.

En contraste con la noción de *hibridez*, el concepto de *transculturación*, propuesto y muy desarrollado por Fernando Ortiz, no está limitado —como cree Kokotovic— a *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar* (1940),⁶ donde lo da a conocer, sino que hay importantes obras posteriores. Ortiz evidencia los procesos de transculturación en *El engaño de las razas* [1945] (1975), *La africanía de la música folklórica de Cuba* [1950], *Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba* [1951] y *Los instrumentos de la música afrocubana* [1952-1955], junto con cientos de artículos, conferencias, fundación de asociaciones y publicaciones (Guanche, 1995). Eso le hace superar sus concepciones de juventud, rechazar la noción de «raza», valorar el papel de las artes y sus transformaciones, apropiarse en otro momento de la *mulatez* (Ortiz, 2015) como mezcla cultural permanente y más adelante asumir la distinción entre *cubanidad* y *cubanía* (1996), para colocar en el debate nacional lo que Miguel de Unamuno (1864-1936) ya había diferenciado entre *hispanidad* e *hispanía*.

Las obras de Ortiz en las ciencias sociales —especialmente en el ámbito de la herencia africana en las Américas y el Caribe—,⁷ y luego las de Rama en la literatura, se basan en relaciones de poder asimétricas que caracterizan legados culturales coloniales y neocoloniales, y su superación liberadora; la *heterogeneidad* propuesta por Cornejo Polar también

se apoya en el estudio de las desigualdades y divisiones sociales de Latinoamérica.

Estos tres conceptos complementarios—la heterogeneidad, la totalidad contradictoria y la transculturación—apuntan a la necesidad de la autorganización de los grupos subalternos en base de sus identidades culturales e intereses materiales para enfrentar colectivamente la desigualdad y la subordinación. [Este] no es el caso de la *hibridez*,⁸ que además de sus limitaciones al nivel descriptivo, tampoco funciona como concepto normativo o estrategia política, como pretende García Canclini. (Kokotovic, 2000: 291)

La obra de este autor ha transitado por varios focos de atención. En *Las culturas populares en el capitalismo* (García Canclini, 1982), aborda la producción cultural, la desigualdad y el conflicto entre grupos hegemónicos y subalternos; en *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad* (1990a), trata de dialogar con las teorías posmodernas y se ocupa más de las mezclas culturales que de los conflictos sociales; en *Consumidores y ciudadanos* (1995), evade el interés por la producción cultural y las luchas sociales colectivas para proponer nada menos que el mercado como el nuevo espacio de participación política, y el consumo como el nuevo modo de ejercer la ciudadanía; y en la *Globalización imaginada* (1999), en la misma línea reduccionista, constriñe un campo tan complejo como la interconexión mundial a las metáforas y sus narrativas. En este sentido el propio autor declara que

carecemos de una teoría consensuada sobre la globalización que abarque las dimensiones económicas, sociopolíticas, culturales que la constituyen. Nada en este momento permite prever que esa teoría vaya a formarse próximamente. Tal vez lo que más nos aproxima a una conceptualización amplia y más abarcadora sobre globalización es el encabalgamiento de algunos estudios socioeconómicos son los estudios culturales, y, sobre todo, estudios referidos a la interculturalidad. (García Canclini citado en De la Haba y Santamaría, 2001)

Todo indica, o al menos no hay referencias de lo contrario, que también pasa por alto la amplia obra teórica de Immanuel Wallerstein, quien evalúa, en su complejidad, lo que denomina el *sistema-mundo*. A diferencia de García Canclini y su visión, en ocasiones conformista y en otras apologistas de la globalización neoliberal, la crítica de Wallerstein al capitalismo global y su influencia en los movimientos antisistema lo han convertido en una fuente obligada de la antiglobalización junto con otros intelectuales como Noam Chomsky y Pierre Bourdieu. Por ello no es de extrañar que quizá no lo haya consultado.

Ante la disyuntiva de «Globalizarnos o defender la identidad: cómo salir de esta opción» (García Canclini, 1999) el autor, consecuente con su pensamiento, opta por la inevitable globalización neoliberal; de modo que también aquí las identidades sobran.⁹

En sus análisis, todavía García Canclini emplea la subdivisión estéril, muy superada ya, entre «lo culto y lo popular», como si hubiera una frontera infranqueable entre las expresiones de elite o profesionales, muchas de las cuales se nutren de las tradiciones populares, y las manifestaciones tradicionales de los sectores más desfavorecidos. Los estudios culturales han demostrado sobremano que son tan «cultas» unas y otras, en el sentido de la continuidad de los saberes y haceres, aunque cambien los procedimientos de aprendizaje y sus áreas de influencia familiar, local, nacional o internacional. El asunto radica en no mirar las expresiones populares por encima del hombro para evaluarlas desde la atalaya académica.

Sin embargo, para García Canclini, tener una visión global resulta más importante que en otro momento porque «en este tiempo de diseminación posmoderna y descentralización democratizadora también crecen las formas más concentradas de acumulación de poder y centralización transnacional de la cultura que la humanidad ha conocido» (1990a: 25).

Las disquisiciones posmodernas sobre las diferencias culturales no toman en consideración la desigualdad estructural y, por tanto, son inútiles para explicar la concentración del poder económico y político que ha efectuado la reestructuración neoliberal del capitalismo transnacional.¹⁰ No obstante, para García Canclini, renunciar a una perspectiva global es resignarse a la desigualdad creciente del neoliberalismo. Pero,

el concepto teórico principal de García Canclini, *la hibridez cultural*,¹¹ oculta más que revela de la concentración de poder y la centralización de la cultura que García Canclini tan acertadamente identifica como la contraparte de la diseminación posmoderna. (Kokotovic, 2000: 294)

Por ello es que efectúa una generalización precoz de hibridación para procesos que realizan limitadamente los sectores sociales de dominación y no toda la sociedad, debido a la creciente tendencia a la desigualdad, también acrecentada por el neoliberalismo, donde los ricos minoritarios son cada vez más ricos y la mayoría pobre, cada vez más pobre; los sectores menos favorecidos no tienen la oportunidad de combinar libremente elementos culturales cuando su visión principal se reduce a la lucha por la subsistencia.

En esa situación se basa, precisamente el movimiento de los indignados *Occupy Wall Street* que sostiene que la mayoría de la población (99%) se encuentra desfavorecida por el abismo de la desigualdad, ante la mínima parte más rica —según algunos 1%, según otros 0,1%, y para otros 0,000063%. Esta minoría es la que toma decisiones económicas, políticas y sociales de alcance mundial contra los intereses de la mayoría:

El poder económico y financiero se basa en el poder de personas que derivan su poder de la propiedad que tienen

sobre el capital financiero y empresarial. Esta aclaración es necesaria porque las instituciones financieras y grandes empresas están controladas por personas de carne y hueso que tienen nombres y apellidos propios y cuyo número es mucho más reducido de lo que la población cree. Hoy estamos gobernados financiera y económicamente por elites muy minoritarias, que están detrás de aquellas instituciones y que tienen una enorme influencia sobre las instituciones definidas como representativas en los sistemas democráticos. (Navarro, 2011)

Esta es una realidad global que no coincide con la limitada visión que se proyecta en la noción de *hibridez cultural* que García Canclini trata de encauzar en lo teórico, cuando la práctica cultural es mucho más abarcadora y compleja.

Otra reflexión crítica al respecto, esta vez de John Beverley (1996), considera que

la hibridez cultural tampoco ofrece estrategias eficaces para enfrentar el *statu quo* neoliberal. [En la obra de García Canclini] la hibridez es un concepto principalmente descriptivo que carece de una dimensión normativa. García Canclini produce descripciones fascinantes de procesos de hibridación cultural, pero es incapaz de proponer alternativas a la desigualdad creciente de las sociedades donde ocurren tales procesos culturales. (52)

Beverley considera que la noción de hibridez es insuficiente para proponer un proyecto político alternativo al neoliberalismo, e inevitablemente se torna complaciente, sumisa y a la larga cómplice.¹² De igual manera que las políticas neoliberales, García Canclini arremete, por obsoletos, contra los instrumentos de lucha contra la desigualdad, como los sindicatos y los partidos políticos, y duda de la eficacia de los nuevos movimientos sociales (Borón, 2004; Borón y Lechini, 2006),¹³ pero no ofrece algo de interés concreto. En este sentido, su aparente neutralidad es una abierta forma de militancia política proneoliberalismo. Contrariamente, existen otras reflexiones críticas menos pesimistas sobre el papel histórico y actual de los movimientos sociales.

En su interpretación del papel de los medios de comunicación masiva contra la eficacia de los sindicatos y los partidos políticos, García Canclini

arguye que la transformación de la ciudad y la colonización de la esfera pública por los medios masivos han disminuido la capacidad movilizadora y por lo tanto la importancia de las formas tradicionales de organización popular, como los sindicatos y los partidos políticos. Estas organizaciones dependían de espacios públicos y de «estructuras microsociales de la urbanidad —el club, el café, la sociedad vecinal, la biblioteca, el comité político—», donde se construían identidades populares por medio de interacciones a nivel personal, identidades que formaban la base de la participación política. Tales instituciones populares de la vida urbana vinculaban «la vida inmediata con las transformaciones globales que se buscaban en la sociedad y el Estado» de manera que «la lectura y el deporte, la militancia y la sociabilidad barrial, se unían en una continuidad utópica con los movimientos políticos nacionales». (Kokotovic, 2000: 266)

La argumentación, con toda esa carga pesimista, se debe a la transformación estructural del espacio urbano y a los efectos manipuladores de los medios de comunicación masiva. También obedece a otro de sus principales objetivos; borrar las identidades, las que —según él— se construyen «cada vez menos por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades desterritorializadas de consumidores» (García Canclini, 1995: 24), creadas por los medios masivos y muy presentes en la mentalidad del autor.

Considera que la televisión ha sustituido los espacios públicos donde la interacción personal antes generaba participación política, lo que ha convertido la política en espectáculo mediático, todo un simulacro de la participación popular y también de abstencionismo. Esta transformación en la experiencia de la vida urbana ha conducido —según García Canclini— a una disminución aparentemente irreversible de la capacidad movilizadora de los sindicatos y los partidos políticos. Pero también hay otras interpretaciones más acuciosas, como la de Ignacio Ramonet (2001), quien analiza el papel de la televisión y el cine como instrumentos del poder hegemónico de los Estados Unidos e indaga en cuestiones históricas y actuales de los medios de comunicación para manipular las mentalidades y que las personas ingenuas o sin una percepción crítica perciban el mundo desde lo que dicen estos instrumentos del poder transnacional.

Por otra parte, el asunto es mucho más grave de lo que puede alcanzar la televisión o la posibilidad de disponer de un teléfono móvil. Este medio no es de acceso total en Latinoamérica y por ello un artículo del Banco Mundial (2015) advierte:

Si viviera en una zona rural y tuviera que elegir entre comprar un televisor HD de pantalla plana y tener un baño con inodoro incluido, ¿qué elegiría?

Piénselo bien, porque su salud y la de su familia pueden depender de la respuesta.

A pesar de los avances económicos de los últimos años, América Latina sigue enfrentado importantes retos para lograr el desarrollo de toda la región. Uno de los más importantes es el de brindar acceso al saneamiento a toda la población. Se estima que 120 millones de latinoamericanos no tienen un inodoro en condiciones adecuadas.

El comentario concluye recordando que mientras las suscripciones de móviles superan los seis mil millones a nivel mundial solo cuatro mil quinientos millones de personas tienen acceso a un baño limpio.

Ante la aludida pérdida de la capacidad movilizadora de partidos y sindicatos, se efectúa una fragmentación —considera García Canclini— de la movilización social mediante los movimientos ecologistas, étnicos, feministas, de derechos humanos, juveniles y otros, pero no considera que muchos ya existían, con o sin partidos y sindicatos, si incluimos en el análisis los aspectos históricos.

Pero García Canclini no comparte tales esperanzas y arguye que los nuevos movimientos sociales se han mostrado incapaces de efectuar cambios estructurales: «Estos movimientos han sido y son valiosos como resistencia», pero «después de treinta años de intentar construir alternativas a los partidos y los gobiernos, en ningún país han logrado erigir proyectos globales y menos aún políticas que reestructuren los aparatos estatales y las economías en declinación». (Kokotovic, 2000: 195)

Es cierto que cuando aparece el libro *Consumidores y ciudadanos*, en 1995, no se vislumbraba prospectivamente que alguno de los nuevos movimientos sociales, como el MAS-IPSP de Bolivia, devenido partido político, podría llegar al poder en 2006 y sostenerse en el gobierno hasta 2019; precisamente en el país de América Latina con el mayor record de golpes de Estado. La realidad siempre es más rica que las generalizaciones reduccionistas o que las visiones pesimistas. Al mismo tiempo, por falta de proyección política,

[m]uchos intelectuales sobrestimaron el potencial de los nuevos movimientos sociales la mayoría de los cuales tenían metas más modestas y le exigían al Estado respuestas a problemas concretos en vez de intentar transformarlo o sustituirlo. García Canclini tiene razón al señalar las limitaciones de los nuevos movimientos sociales, pero las nuevas prácticas políticas que propone, *la reconversión cultural y el consumo*,¹⁴ como una forma de ejercer la ciudadanía, no parecen más capaces de efectuar cambios estructurales. (Kokotovic, 2000: 296)

El criterio de *reconversión*, término que suena bastante a confesionalidad religiosa, hace referencia a la adaptación económica de fábricas, procesos productivos y tecnológicos efectuada por los grupos hegemónicos ante la imperativa neoliberal, pero también ocurre en sectores desfavorecidos como los migrantes campesinos que adaptan sus saberes para trabajar y consumir en las ciudades; adecuan sus artesanías para agradar a los potenciales compradores urbanos; los obreros actualizan su cultura laboral ante las nuevas tecnologías productivas; los movimientos de los pueblos originarios, aún denominados «indígenas», que colocan sus demandas sociales en la política internacional, sostienen un discurso ecológico y lo comunican por radio y televisión (García Canclini, 1990b: 3).

De ese modo, para García Canclini, la reconversión es una de las maneras en que las culturas tradicionales sobreviven a la modernización. En lugar de desaparecer, estas «se han desarrollado transformándose» (200).

La conclusión es una soberana perogrullada; la historia de la humanidad y de la cultura en general se ha caracterizado por el constante proceso de adaptación biológica y cultural a los más disímiles ecosistemas, con múltiples diferencias en los ámbitos tecnológicos que coexisten en muy diversos niveles de desarrollo, desde comunidades cazadoras-recolectoras

Las disquisiciones posmodernas sobre las diferencias culturales no toman en consideración la desigualdad estructural y, por tanto, son inútiles para explicar la concentración del poder económico y político que ha efectuado la reestructuración neoliberal del capitalismo transnacional.

y agricultoras de la selva amazónica que aún se pintan el cuerpo y cultivan yuca para el casabe, pero usan tecnologías que no inventaron, como relojes pulsera, recipientes de aluminio y acero-níquel, bicicletas, machetes, cuchillos de acero, jabón de lavar, entre otros;¹⁵ hasta las megalópolis donde coexisten medios de comunicación sofisticados para una parte de la población, y otra mayoritaria que pugna por trabajar y subsistir. Precisamente dado el alto grado de flexibilidad adaptativa es que los humanos —aunque en los últimos dos siglos se ha atentado contra el propio nicho ecológico: la tierra— hemos logrado sobrevivir a las más complejas condiciones.¹⁶

Esta propuesta de «reconversión cultural» se reduce más a una estrategia de supervivencia de los sectores populares que a una lucha por la equidad. Por ese tipo de razonamiento, la reconversión cultural está encaminada a que el neoliberalismo goce de buena salud; es decir, te adaptas o pereces:

García Canclini tiende a exagerar el papel de la hibridación en la abolición de las «jerarquías entre períodos históricos». Mientras estoy de acuerdo con su observación de que las fronteras entre tiempos y espacios se han desdibujado, no estoy convencido de que este sea el caso de las jerarquías. El hecho es que la gran mayoría de los pueblos tradicionales y otros grupos subalternos siguen viviendo bajo condiciones de oportunidades disminuidas. La reconversión cultural —o sea, adecuar la producción cultural a las exigencias del mercado— es ciertamente preferible a carecer de los recursos necesarios para asegurar la vida y la felicidad, pero es difícil aceptar que razones económicas sean la solución a los problemas de la producción y el consumo de bienes culturales y el papel de estos procesos en la construcción de sociedades civiles más democráticas. (Yúdice, 1993: 552)

Por ello, la idea de la reconversión cultural cual manera de competir en la economía capitalista transnacional mediante la adaptación de tradiciones culturales, saberes y prácticas a la lógica del mercado, en las mismas condiciones de subordinación, está dirigida a la anulación de las identidades culturales y su transformación en instrumentos a merced del sistema que las explota. La estrategia de consumir para llegar a ser ciudadanos del capitalismo global propuesta por García Canclini no resuelve el problema de la desigualdad, sino que lo eterniza y le sigue la rima al neoliberalismo global. La propuesta de reconversión no somete a crítica las difíciles condiciones en que se encuentran los sectores populares para desatar la creatividad en todos los frentes. De este modo,

[s]ubordinar las culturas tradicionales a la lógica del mercado internacional puede ser un medio de supervivencia, pero es a la vez un mecanismo capitalista para la producción de diferencias culturales rentables. Mientras la reconversión sí les beneficia a los sectores populares, los grupos hegemónicos se benefician más, y por eso es dudoso que sea una estrategia adecuada para cambiar relaciones estructurales de desigualdad. Parece que García Canclini se ha resignado tanto a la inevitabilidad del capitalismo que no puede imaginar más que resistencias que acepten la lógica del sistema. (Kokotovic, 2000: 298)

Lo anterior se encuentra en plena articulación con el conformismo pesimista y la eternización del neoliberalismo, pues «el proyecto de García Canclini [...] presupone que la nueva etapa del capitalismo es, “más allá del bien o el mal”, simplemente la nueva condición de vida —algo inevitable, como tener que beber agua y comer» (Beverley, 1996: 52). Esta resignación cabizbaja la subraya en su propuesta del consumo como práctica política.

Mientras en *Culturas híbridas* (García Canclini, 1990a) aborda el consumo de bienes objetuales y simbólicos, así como las luchas por el control de la producción identificada como «cultural», en *Ciudadanos y consumidores* (1995) deja de lado la producción y se concentra en el consumo, enfocado como una especie de esfera pública privatizada. De este modo afirma:

Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos —a dónde pertenezco y qué derechos me da, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses— se contestan más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos. (13)

Aquí aparece ya el consumo como una forma de participación política y no como una inducción manipulada y alienante del acoso propagandístico propio del sistema, que se nutre precisamente de lo que las empresas transnacionales invierten en propaganda para garantizar sus ventas, que a su vez condiciona lo que se divulga o no en todos los medios de comunicación masiva, qué se dice, cómo se dice y quiénes lo dicen. Ahora resulta que el consumo y cómo se hace son actos políticos. Para García Canclini, «consumir es participar en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo» (44). Con todo lo que se ha escrito y publicado

sobre participación política y ciudadana, si la propuesta de García Canclini no fuera un sarcasmo, al menos tiene tufo a complacencia por el consumo devenido ya consumismo delirante.

Este punto de vista coloca el consumo en un pedestal que sustituye los obsoletos mecanismos tradicionales de participación política y es el nuevo escenario para ejercer la ciudadanía, de modo que la política y la cultura yacen subordinadas a la lógica del mercado. Más clara imposible su adhesión al neoliberalismo global.

El nuevo escenario presenta amenazas y oportunidades. García Canclini señala que las grandes mayorías tienen niveles mínimos de consumo y por lo tanto una participación escasa en las nuevas formas de ciudadanía. Considera que hay tres niveles de acceso a los medios de comunicación masiva: mientras las grandes mayorías lo tienen a la televisión y la radio, solo una minoría tiene televisión por cable y video, y una elite minúscula usa antenas parabólicas y medios interactivos como el correo electrónico e Internet. Esta desigualdad impide ejercer la ciudadanía plena y democráticamente a través del consumo, y por eso, García Canclini propone, «favorecer el acceso generalizado a las dos últimas modalidades de comunicación es una condición clave para desarrollar formas democráticas actuales de ciudadanía», para lo cual, a diferencia de las políticas neoliberales, asigna un papel fundamental al Estado.

Respecto al Estado, decíamos que la temporada de privatizaciones demostró que las empresas privadas no hacen funcionar mejor los teléfonos, ni las aerolíneas, ni las comunicaciones culturales que les cedieron nuestros gobernantes. Este fracaso no justifica ninguna restauración del Estado como guardián del nacionalismo telúrico, ni como administrador eficiente, ni como agente de donaciones populistas.

El desafío es más bien revitalizar al Estado como representante del interés público, como árbitro o garante de que las necesidades colectivas de información, recreación e innovación no sean subordinadas siempre a la rentabilidad comercial. (190)

Pero ¿qué tipo de Estado desea o propone este autor?, ¿con un mínimo de funciones?, ¿solo para procurar que los consumidores estén mejor informados?, ¿o que sean mejor manipulados? La propuesta de García Canclini se precipita al vacío político pues ha descartado los sindicatos, los partidos y los nuevos movimientos sociales por ineficaces, no le queda otra alternativa que acudir al Estado neoliberal para que intervenga en el mercado y garantice el acceso a los bienes simbólicos y objetuales, lo cual se aparta de sus intereses transnacionales. De ese modo, se queda en un callejón sin salida y sus propuestas se apagan en sus propias contradicciones. Por ello:

García Canclini, a fin de cuentas, queda esencialmente dentro de la lógica del sistema en vez de crear un

espacio de oposición o estimular las contradicciones del sistema. Lo que es más, transfiere la agencia de un sujeto popular y democrático a un nuevo tipo de intelectual específico, cuyas tareas y metas ahora son definidas por los estudios culturales y «la teoría» [...] Si la hibridación abarca el mercado, las preferencias de los consumidores y el individualismo posesivo, entonces, a pesar de las protestas de Canclini de que el propósito de su trabajo es hacer una contribución hacia la reformulación del proyecto de la izquierda, hay también un sentido en que este trabajo es compatible con la globalización y la hegemonía neoliberal. (Beverly, 1999: 129)

Por todo lo anterior, la propuesta teórica de la hibridez cultural no es una concepción válida para explicar la desigualdad creciente generada por el neoliberalismo global. Sin embargo, García Canclini ha contribuido al estudio de las culturas populares en las condiciones del capitalismo dependiente en América Latina, ha aportado reflexiones descriptivas y análisis puntuales de procesos específicos de sumo interés, especialmente de los medios de comunicación masiva, que se quiebran cuando trata de generalizarlos de manera abrupta.

Para comprender y explicar mejor estos procesos, hay que revisitar, desde la actualidad, los alcances y trascendencia de la *transculturación* propuesta por Fernando Ortiz. Esta concepción da respuesta, por su flexibilidad dialéctica, a muchos procesos de cambio que se efectúan hoy.

La argumentación demostrativa que utiliza rebasa ampliamente el contexto histórico-cultural de Cuba para conectarse en las categorías del conocimiento antropológico internacional y de las ciencias sociales en general. Uno de los contenidos principales de su fundamentación, al referirse a los complejos procesos inmigratorios que sirven de génesis al etnos cubano contemporáneo, es la impactante compactación de relaciones interculturales entre el nivel de desarrollo de los emisores europeos de la migración y el de los receptores aborígenes de este lado del Atlántico. En ese sentido señala que: «Toda la escala cultural que Europa experimentó en más de cuatro milenios, en Cuba pasó en menos de cuatro siglos. Lo que allí fue subida por rampa y escalones, aquí ha sido progreso a saltos y sobresaltos» (Ortiz, 1983: 87). De este modo, llega a otra idea clave cuando afirma: «En un día se pasaron en Cuba varias edades; se diría que miles de *años-cultura*, si fuera admisible tal métrica para la cronología de los pueblos» (88).

Hoy día sabemos que ha sido posible calcular, comparar y compactar en noventa segundos millones de años, para establecer la relación cronológica entre el origen de la Tierra con el origen de la vida y en ella de los seres humanos.¹⁷ De estos noventa segundos solo el último correspondería al origen de los homínidos y apenas los últimos segundos a toda la historia de la humanidad. En este sentido, la imagen trazada por Ortiz

es válida para significar el alcance de la transculturación en sus dimensiones espacio-temporal y humana. Al final de su argumentación también reconoce que «el concepto de *transculturación* es cardinal y elementalmente indispensable para comprender la historia de Cuba y, por análogas razones, la de toda la América en general» (90).

En su dimensión histórica, la clara oposición entre transculturación versus aculturación forma parte de la valoración que aporta Fernando Ortiz a la dignidad cultural de cada pueblo, frente a diversas concepciones prejuiciadas y discriminatorias que han lastrado los estudios antropológicos hasta nuestros días.

Como parte de la aplicación de su concepción teórica, en una de sus referidas obras —*El engaño de las razas* (1945) [1975]— donde efectúa una denodada crítica a las teorías y prácticas racistas, a la vez que en defensa de la *cultura* como sustancial cualidad humana, escribe: «La historia americana no puede ser comprendida sin conocer la de todas las esencias étnicas que en este continente se han fundido y sin apreciar cuál ha sido el verdadero resultado de su recíproca transculturación» (31-2).

Todo ello resulta clave para la defensa de las identidades culturales, frente a todos los intentos por desaparecerlas, a la salvaguardia de la diversidad cultural que tiene el mismo alcance en los humanos que la diversidad biológica, frente a las complacencias pasivas del neoliberalismo global que también tiene sus alternativas mundiales y frente al pesimismo cabizbajo de teorizar para alinearse a los mecanismos de dominación mundial.

Notas

1. Puede haber muchos ejemplos del achatamiento asociado a la banalidad como paradigma existencial; por ejemplo, a través de la moda y los medios de comunicación masiva que sugieren formas de conductas que reducen al ser humano al aquí y ahora mediante iconos personales (los «famosos»), grupos (artistas, deportistas y otros), noticias, seriales, telenovelas, propaganda y programas de participación, el uso de tatuajes y pintura corporal (*body art*), pírsines, ropa rípiada, comida chatarra, telebasura, adicciones múltiples, música soez, entre otras..
2. Antropólogo argentino radicado en México. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
3. Véase Cornejo Polar (1997).
4. En Centroamérica desconoce, o pasa por alto, la obra teórica del guatemalteco Celso Lara (1958-), quien dirigió durante décadas la revista *Folklore Americano*.
5. En el caso del Caribe, obvia, o también desconoce, entre otras propuestas teóricas, las obras de los cubanos Antonio Benítez Rojo (1931-2005) y Roberto Fernández Retamar (1930-2019), y del martiniqués Édouard Glissant (1928-2011).

6. Recordemos que esta es la obra de Fernando Ortiz traducida al inglés y queda pendiente el resto de su vasta producción científica.

7. Por tal motivo se le dedicó, en 2005, el Coloquio Internacional *100 años de estudios afroamericanos. Evaluación y prospectivas*, por la Universidad Nacional Autónoma de México.

8. La cursiva es mía, JG.

9. Véase Guanche (2018).

10. Para una disección crítica sobre la posmodernidad en el campo antropológico véase Harris (1999).

11. La cursiva es mía, JG.

12. El proyecto global más contundente contra el neoliberalismo unipolar es sin lugar a dudas la iniciativa china de *La Franja y La Ruta*, con un alcance mundial ampliamente inclusivo y coparticipativo. Véase Zhen y Guanche (2018).

13. Quizá el mejor ejemplo contrario sobre las ideas expresadas por García Canclini sea el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), liderado por el presidente boliviano Evo Morales, que ha gobernado desde 2006, y ha convertido a su país en uno de los de mayor crecimiento económico de la región, y en plena lucha contra las desigualdades. Véase CEPALSTAT (2019).

14. El subrayado es mío, JG.

15. Véase el documental *Imbé Gikegü. Fragancia de Pequí* (2006), filmado en una comunidad kuikuro de Ipatsi, en Xingu, Mato Grosso, Brasil.

16. Véanse, en este orden, a Arsuaga y Martínez (2014) y el audiovisual *Planeta humano*. Serie televisiva de la BBC, Londres, en ocho capítulos, 2011.

17. Véase *La historia de la tierra en 90 segundos*, sobre la obra del músico John Boswell, creador de *Symphony of Science*, en <https://siliseed.com/curiosidades/la-historia-de-la-tierra-en-90-segundos/>.

Referencias

- Arsuaga, J. L. y Martínez, I. (2014) *La especie elegida: La larga marcha de la evolución humana*. Barcelona: Booket.
- Banco Mundial (2015) «¿Una TV o un baño? El dilema en América Latina». Disponible en <<http://cort.as/-M5OR>> [consulta: 29 julio 2019].
- Beverly, J. (1996) «Estudios culturales y vocación política». *Revista de Crítica Cultural*, n. 12, julio. Disponible en <<http://cort.as/-M5Wt>> [consulta: 29 julio 2019].
- Borón, A. A. (2004) (comp.) *Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales*. Buenos Aires: CLACSO.
- Borón, A. A. y Lechini, G. (2006) *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- CEPALSTAT (2019) *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en <<http://cort.as/-M5Xr>> [consulta: 29 julio 2019].
- Cornejo Polar, A. (1997) «Mestizaje e hibridez: los riesgos de las metáforas». *Revista Iberoamericana*, v. LXIII, n. 180, julio-

septiembre, 341-4. Disponible en <<http://cort.as/-M5YV>> [consulta: 29 julio 2019].

De la Haba, J. y Santamaría, E. (2001) «Dilemas de la globalización: hibridación cultural, comunicación y política» [Entrevista a Néstor García Canclini]. *Voces y culturas. Revista de Comunicación*, n. 17, 143-65. Disponible en <<http://cort.as/-M5i>> [consulta: 29 julio 2019].

García Canclini, N. (1982) *Las culturas populares en el capitalismo*. Ciudad de México: Editorial Nueva Imagen.

_____ (1990a) *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ciudad de México: Grijalbo.

_____ (1990b) «Culturas híbridas y estrategias comunicacionales». En: *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ob. cit, 109-28.

_____ (1995) *Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización*. Ciudad de México: Grijalbo.

_____ (1999) *La globalización imaginada*. Barcelona: Paidós.

Guanche, J. (1995) «Avatares de la transculturación orticiana». *Temas*, n. 4, octubre-diciembre, 121-8. Disponible en <<http://cort.as/-Mh0y>> [consulta: 9 agosto 2019]

_____ (2018) «Cuando las identidades estorban». *Temas*, n. 93-94, enero-junio, 94-101. Disponible en <<http://cort.as/-M5aX>> [consulta: 29 julio 2019].

Harris, M. (1999) «Antropología y postmodernismo». *Catauro*, a. 1, n. 0, julio-diciembre, 44-62.

Kokotovic, M. (2000) «Hibridez y desigualdad: García Canclini ante el neoliberalismo». *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, a. XXVI, n. 52, -300.

Navarro, V. (2011) «Concentración de la riqueza». *Público*, 29 de diciembre. En <www.vnavarro.org/?p=6751> [consulta: 29 julio 2019].

Ortiz, F. [1945] (1975) *El engaño de las razas*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

_____ (1983) «Del fenómeno social de la “transculturación” y de su importancia en Cuba». En: *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 86-90.

_____ (1996) «Los factores humanos de la cubanidad». En: Suárez, N. (comp.) *Fernando Ortiz y la cubanidad*. La Habana: Fundación Fernando Ortiz.

_____ (2015) *Epifanía de la mulatez. Historia y poesía*. La Habana: Fundación Fernando Ortiz.

Ramonet, I. (2001) *Propagandas silenciosas*. La Habana: Instituto Cubano del Libro.

Yúdice, G. (1993) «Postmodernism in the Periphery». *South Atlantic Quarterly*, n. 92-93, 543-56.

Zhen, Y. y Guanche, J. (2018) *China-América Latina y el Caribe. Memoria, actualidad y perspectiva*. Madrid: Editorial Académica Española.